

СУБСИДИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Авдошкина Олеся Владимировна

соискатель кафедры экономики,

Наманганский государственный технический университет,

[*ovavdoshkina@gmail.com*](mailto:ovavdoshkina@gmail.com)

+998934037245

***Аннотация:** В статье научно проанализированы вопросы, организации и функционирования малых промышленных и молодежных промышленных и предпринимательских зон, как важного направления государственного субсидирования малого бизнеса. Проанализированы важнейшие экономические результаты поддержки деятельности малого бизнеса путем организации малых промышленных зон. Малые промышленные зоны играют все более важную роль в дальнейшем развитии сектора малого бизнеса. Деятельность малых промышленных зон финансируется из различных источников в существенных объемах. В статье приведены данные о реализации проектов в Наманганской области, объемах инвестиций, созданных рабочих местах и объемах производств. Обоснована эффективность МПЗ как инструмента стимулирования экономической активности, снижения стартовых затрат для предпринимателей и повышения конкурентоспособности бизнеса. Сделан вывод о высокой значимости малых промышленных зон как одного из ключевых механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующего росту занятости, развитию регионов и повышению устойчивости экономики.*

***Ключевые слова:** экономика, малый бизнес, предпринимательство, малые промышленные зоны, молодежные промышленные и предпринимательские зоны, конкурентоспособность, занятость, источники финансирования.*

I. ВВЕДЕНИЕ

Грамотно выстроенная государственная политика по отношению к малому и среднему бизнесу стимулирует его рост, развитие и совершенствование. Создавая компанию, предприниматель сталкивается с недостатком денежных средств и информации. Одной из главных задач государственного регулирования данной сферы должно быть создание эффективных мер финансовой поддержки субъектов малых и средних форм предпринимательской деятельности⁴⁷.

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Одной из эффективных форм субсидирования малого бизнеса является организация и функционирование малых промышленных зон. **Особая промышленная зона** — территория, на которой вводится особый режим управления, хозяйственной и финансовой деятельности. Особые промышленные зоны включают в себя сервисные и производственные зоны, которые формируются путем выделения земельных участков для создания необходимой административной, научно-технологической, производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры⁴⁸, а в свою очередь **малые промышленные зоны (МПЗ)** — это специально

⁴⁷ Стенькина Е. Н., Котляр Е. Э. Роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии территории // Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — С. 73-75.

⁴⁸ Закон Республики Узбекистан “О специальных экономических зонах” №ЗРУ-604 от 17.02.2020г.

отведенные и благоустроенные участки территории, предназначенные для размещения и развития предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся производственной и иной экономической деятельностью. Такие зоны часто создаются в целях поддержки развития малого бизнеса и стимулирования экономической активности в регионе.

Эти зоны предоставляют предпринимателям не только землю и помещения, но и необходимую инфраструктуру (дороги, электроснабжение, водоснабжение, канализация, системы связи и другие элементы), а также обеспечивают более легкие условия для ведения бизнеса. Малые промышленные зоны могут быть организованы как отдельные парки, комплексы или специализированные участки в рамках городов или населенных пунктов. Они часто находятся вблизи транспортных узлов или крупных предприятий, что способствует экономии на логистике.

Создание малых промышленных зон способствует организации производства современной конкурентоспособной продукции и оказанию востребованных видов услуг, созданию новых рабочих мест, обеспечению роста доходов населения и социально-экономическому развитию регионов⁴⁹.

Земельные участки выделяются субъектам предпринимательства на конкурсной основе с условием принятия инвестиционных обязательств и создания новых рабочих мест. Производственные площади на территории малых промышленных зон передаются субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду.

Также необходимо отметить, что в целях содействия реализации предпринимательских инициатив, стартап-проектов и результатов прикладных исследований молодежи, всесторонней поддержки проектов молодых субъектов предпринимательства в сфере промышленности и оказания услуг, а также обеспечения исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», был принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности молодежных промышленных и предпринимательских зон, а также поддержке предпринимательских инициатив молодежи» от 22 апреля 2021 года №ПП-5088, в соответствии с которым, основными задачами создаваемых Молодежных промышленных зон определены следующие:

широкое привлечение молодежи к предпринимательской деятельности путем предоставления ей производственных площадей на территории Молодежных промышленных зон для организации и осуществления предпринимательской деятельности;

оказание содействия и создание благоприятных условий для реализации проектов, инициатив и идей молодежи в сфере промышленности и оказания услуг;

⁴⁹ Сирожиддинов И. К. Финансовый менеджмент. Учебник. – Ташкент, 2023, стр 79.

осуществление задач бизнес-инкубатора в целях организации «стартапов», а также стабильное развитие деятельности и повышение конкурентоспособности молодых субъектов предпринимательства;

оказание практической помощи молодежи во внедрении в производственный процесс и коммерциализации результатов ее инновационных разработок, а также в установлении кооперационных связей с крупными промышленными предприятиями;

обеспечение занятости и повышение социально-экономической активности незанятой молодежи, в том числе включенной в «Ёшлар дафтари»⁵⁰.

Не маловажное значение имеет создание Фонд поддержки молодых предпринимателей без статуса юридического лица.

Источниками формирования средств Фонда являются следующие:

100 миллионов долларов США, безвозмездно выделяемые за счет средств Фонда реконструкции и развития;

займы международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций, иностранных банков и частных финансовых компаний;

доходы, поступающие от размещения в установленном порядке свободных средств Фонда на депозиты коммерческих банков;

иные источники, не запрещенные актами законодательства.

Основные направления расходования средств Фонда:

организация производства востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, и финансирование проектов в сфере оказания услуг (за исключением проектов в сфере торговли, посреднической деятельности, строительства зданий и сооружений, а также государственных предприятий, юридических лиц, имеющих государственную долю в уставном фонде, производителей подакцизных товаров, а также случаев пополнения оборотных средств);

организация финансирования проектов в таких направлениях, как глубокая переработка, хранение и упаковка плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, швейная, обувная, кожевенно-галантерейная, химическая, фармацевтическая, пищевая, электротехническая и машиностроительная промышленность, производство современных строительных материалов, ремесленничество, информационно-коммуникационные технологии, а также создание новых современных производств в других направлениях;

установление прочных кооперационных связей на базе отечественного сырья и материалов и финансирование проектов в сфере углубления процессов локализации производства высокотехнологической продукции;

выделение грантов в размере до 1 миллиарда сумов на конкурсной основе для поддержки стартап-проектов по оказанию услуг IT-образования в сфере

⁵⁰Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности молодежных промышленных и предпринимательских зон, а также поддержке предпринимательских инициатив молодежи» от 22 апреля 2021 года №ПП-5088

информационно-коммуникационных технологий, разработке программных продуктов и направлению на экспорт.

III. МЕТОДОЛОГИЯ

Важное значение для развития малого бизнеса и предпринимательства имеет доступ к финансовым ресурсам.

Так, в рамках Госпрограммы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», в вышеуказанном постановлении предусмотрено льготные кредитование участников молодежных промышленных и предпринимательских зон, в частности:

коммерческие банки выделяют кредиты в национальной валюте с установлением банковской маржи, не превышающей 4 процентов и годовой ставки 14 процентов, кредиты в иностранной валюте — банковской маржи, не превышающей 1 процента и годовой ставки 3 процента

предоставление коммерческими банками молодым субъектам предпринимательства зданий на основе лизинга осуществляется в национальной валюте с применением годовой ставки 14 процентов. При этом молодой субъект предпринимательства оплачивает часть, составляющую 10 процентов стоимости здания, предоставляемого в лизинг, в качестве первоначального платежа.

В свою очередь, в целях повышения эффективности использования производственных площадей и объектов государственной собственности на территории Наманганской области, формирования условий для привлечения инвестиций и поддержки развития новых, конкурентоспособных производств и малых предприятий, создания новых рабочих мест, повышения занятости и благосостояния населения, принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2018 года «О мерах по созданию малых промышленных зон в Наманганской области», во исполнение которого были созданы первые 9 малых промышленных зон в 6 районах (городах) области (таблица 1).

Таблица 1

Малые промышленные зоны в Наманганской области, созданные на базе неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной собственности и хозяйственных обществ с долей государства в 2018 году

№	Наименование создаваемой МПЗ	Наименование объекта	Территория (га)	Площадь зданий и сооружений (кв.м)
1.	г. Наманган	Промышленная зона «Орзу»	9,9	-
		Промышленная зона «Пахталиккул»	2,8	-
		Промышленная зона «Юксалиш»	80,0	-
		Промышленная зона «Хонобод»	12,8	-

2.	Чусткий район	Здания и сооружения АО «Чуст пахта тозалаш»*	1,0	1 951,0
3.	Наманганский район	Промышленная зона «Янгихаёт»	7,2	-
5.	Нарынский район	Неиспользуемые земельные участки АО «Норин тола»	2,0	-
6.	Туракурганский район	Неиспользуемые земельные участки бывшего АО «Дехконмаштаъминоти»	2,1	-
		Неиспользуемые земельные участки бывшего «ПМК-148»	0,9	-
Всего:			149,3	54 934,4

Для развития и роста МПЗ, большое значение имеет уровень обеспеченности малых промышленных зон инженерными и коммуникационными сетями, наличие транспортной инфраструктуры и логистических центров на той или иной территории. На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры малых промышленных зон в Наманганской области выделено **332,1 млрд. сум.**

В том числе на обеспечение:

- электроэнергией – **100,9 млрд сум;**
- природным газом – **16 млрд сум;**
- питьевой водой – **24 млрд сум;**
- на сточные воды – **14,3 млрд сум;**
- на строительство дорог – **122 млрд сум;**
- на строительство лаборатории на территории МПЗ “Юксалиш”

53,0 млрд.сум и разработку генеральных планов МПЗ-**1,8 млрд.сум.**

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию координации и управления деятельностью малых промышленных зон» от 21.06.2019 г. № ПП-4363 дирекции малых промышленных зон освобождены сроком до 1 июля 2025 года от уплаты земельного налога и налога на имущество.

Благодаря проводимой политике со стороны государства, направленной на поддержку предпринимательской среды по состоянию на 1 января 2025 года в Наманганской области число малых промышленных зон увеличилось (таблица 2).

Таблица 2

Создание малых промышленных и молодежных промышленных и предпринимательских зон в Наманганской области за 2018-2023гг.

Показатели:	за 2018-2023 годы	в том числе:					
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	71	9	4	37	15	5	1

	<i>в том числе:</i>							
1.	МПЗ	53	9	3	24	11	5	1
2.	МППЗ	18		1	13	4		

В регионе количество зон увеличилось до 71, они располагались на общей площади 822,8 га, в том числе **53** малые промышленные зоны на площади 695 га и **18** молодежных промышленных и предпринимательских зон на площади 127 га. В этих зонах происходила интенсивное развитие малого бизнеса (таблица 3).

Таблица 3

Релизация проектов по малым промышленным и молодежным промышленным и предпринимательским зонам в Наманганской области по состоянию на 1 января 2025 года

Показатели	кол-во	Размещенные проекты			Запущенные проекты			Объем произ. (млрд. сум)	в.т.числе экспорт	
		кол-во	стоим. (млрд. сум)	раб. места (ед.)	кол-во	стоим. (млрд. сум)	раб. места (ед.)		(млн. долл. США)	млрд. сум
Всего	71	1 282	8 853,0	63 893	989	5 749,0	53 673	4 970	52,0	675,9
<i>в том числе:</i>										
1. МПЗ	53	842	7 444,0	47 327	629	4 379,0	39 580	3 902	43,2	562,1
2. МППЗ	18	440	1 409,0	16 566	360	1 370,0	14 093	1 068	8,8	113,8

По данным таблицы видно, что в этих промышленных зонах развернуты 1 282 проекта стоимостью 8 853,0 млрд.сумов, и за счет полного запуска будет создано 63 893 новых рабочих места. За счет запуска проектов будет произведено продукции на 4 970,0 млрд сумов, а на экспорт продукции пойдет 52,0 млн. долл.США (675,9 млрд.сум), что составит 13,5% от общего объема производства. На начало 2024 года в 989 проектах, стоимостью 5 749,0 было создано 53 673 новых рабочих места.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Важное значение для развития малого бизнеса и предпринимательства имеет доступ к финансовым ресурсам.

Так, в рамках Госпрограммы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», в вышеуказанном постановлении предусмотрено льготные кредитование участников молодежных промышленных и предпринимательских зон, в частности:

коммерческие банки выделяют кредиты в национальной валюте с установлением банковской маржи, не превышающей 4 процентов и годовой

ставки 14 процентов, кредиты в иностранной валюте — банковской маржи, не превышающей 1 процента и годовой ставки 3 процента

предоставление коммерческими банками молодым субъектам предпринимательства зданий на основе лизинга осуществляется в национальной валюте с применением годовой ставки 14 процентов. При этом молодой субъект предпринимательства оплачивает часть, составляющую 10 процентов стоимости здания, предоставляемого в лизинг, в качестве первоначального платежа.

V. ВЫВОДЫ

Проведенный анализ показал, малые промышленные зоны в развитых странах становятся ключевыми центрами для создания новых рабочих мест, разработки инноваций и стимулирования роста малого бизнеса в странах с развитой экономикой. Кроме того, в каждой из стран, перечисленных в таблице, малые промышленные зоны получают значительную поддержку со стороны государства в виде налоговых льгот, субсидий и других программ. Многие из зон сосредоточены на поддержке стартапов в области высоких технологий (ИТ, биотехнологии, робототехника) и экологически чистого производства.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о роли малых промышленных зон для развития малого бизнеса:

- в связи с тем, что малые предприятия часто сталкиваются с высокими первоначальными затратами на аренду или покупку земли и строительство производственных помещений, а малые промышленные зоны предлагают готовую инфраструктуру и помещения по доступным ценам, что позволяет значительно снизить стартовые расходы;

- для предпринимателей, которые начинают свою деятельность в малых промышленных зонах, зачастую предусмотрены упрощенные процедуры регистрации и получения необходимых разрешений и лицензий. Это может включать ускоренные процессы сертификации, санитарных проверок и контроля за соблюдением экологических стандартов, что в целом ускоряет начало работы бизнеса.

- кроме того, как мы видим на примере зарубежных стран, многие малые промышленные зоны включают в себя научно-исследовательские центры или технопарки, которые могут предоставлять малым предприятиям доступ к новым технологиям, научным разработкам и консультациям. Это особенно важно для инновационных компаний, которые стремятся развивать новые продукты или технологии.

- МПЗ часто обеспечивают условия для кооперации между компаниями, что может быть выгодно как с точки зрения обмена опытом, так и с точки зрения оптимизации производственных процессов. Малые предприятия могут совместно использовать ресурсы, такие как складские помещения, транспорт, а также закупать материалы оптом, что снижает их затраты;

- развитие малых промышленных зон способствует созданию новых рабочих мест, что в свою очередь увеличивает покупательную способность местных жителей и развивает другие сектора экономики. Местные

предприниматели могут находить партнеров, поставщиков и клиентов внутри самой зоны, что укрепляет экономику региона.

- повышение конкурентоспособности за счет оптимизации затрат и улучшения условий для бизнеса малые предприятия, расположенные в промышленных зонах, получают преимущества на рынке. Такие зоны помогают бизнесу адаптироваться к меняющимся условиям и повышать свою производительность, что способствует его устойчивости и конкурентоспособности;

МПЗ могут стать привлекательными для внешних инвесторов, так как они обеспечивают концентрацию бизнесов с хорошими условиями для ведения деятельности. Инвесторы, заинтересованные в малом и среднем бизнесе, видят в таких зонах потенциал для прибыли, так как они обеспечивают доступ к готовой инфраструктуре, налоговым льготам и низким административным барьерам.

МПЗ становятся частью долгосрочной экономической стратегии для регионов, способствуя их диверсификации и устойчивости к внешним экономическим потрясениям. Развитие малого бизнеса в таких зонах улучшает экономическую ситуацию, повышает уровень занятости и создаёт дополнительные источники налоговых поступлений. Таким образом, малые промышленные зоны становятся важным инструментом для развития и поддержки малого бизнеса, улучшая условия для стартапов и существующих предприятий. Они способствуют снижению затрат, улучшению инфраструктуры и предоставлению широких возможностей для роста и конкуренции, что, в свою очередь, стимулирует развитие экономики в целом.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан “О специальных экономических зонах” от 17.02.2020г. №ЗРУ-604.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности молодежных промышленных и предпринимательских зон, а также поддержке предпринимательских инициатив молодежи» от 22 апреля 2021 года №ПП-5088.
3. Сирождидинов И. К. Финансовый менеджмент. Учебник. – Ташкент, 2)23, 184 стр.
4. Стенькина Е.Н. Котляр Е.Э. Роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии территории //Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — С. 73-75.
5. Глазьев С.Ю., Агеев А.И. (ред.). Индустриальная политика: новые подходы к развитию промышленности России. — М.: Экономика, 2017.
6. Сухов А.В. Промышленные зоны и кластеры: управление и развитие. — СПб.: Питер, 2020.
7. Казакова Н.А. Государственное регулирование развития малых промышленных зон в России. — М.: Инфра-М, 2019.
8. Порфирьев Б.Н. Региональная экономика и промышленная политика. — М.: Наука, 2018.

9. Решетников А.В. Развитие малых промышленных зон как инструмент территориального развития. // Региональная экономика: теория и практика. — 2020. — №4.
10. Кузьмина Е.А., Попов Е.А. Инновационные формы поддержки малых и средних предприятий на базе промышленных зон. // Вестник ИЭ РАН. — 2021. — №3.
11. Шевелева С.Ю. Анализ эффективности функционирования малых промышленных зон в субъектах РФ. // Проблемы современной экономики. — 2022. — №2.
12. Николаев П.Е. Малые промышленные зоны как элемент инфраструктуры поддержки МСП. // Экономика и предпринимательство. — 2021. — №9.
13. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Industrial Parks and Clusters: A Pathway to Inclusive and Sustainable Industrial Development. — *UNIDO Report, 2020*.
14. Zeng, Douglas Zhihua. Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters. — World Bank, 2010.
15. Porter, Michael E. *Clusters and the New Economics of Competition*. // Harvard Business Review, 1998.
16. Sölvell, Örjan. *Clusters: Balancing Evolutionary and Constructive Forces*. — Ivory Tower, 2009.